

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ НАВИГАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ МЕТРОПОЛИТЕНА

Рихсиев Дилмурод Ходжиакбарович (PhD)

Ташкентский государственный транспортный университет.

Ташкент, Узбекистан

Абдувалоев Шамсиддин Джумабой угли

Магистр Ташкентский государственный транспортный университет

Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6397605>

Аннотация. В данной статье рассматриваются текущие проблемы, возникающие в системах автоматизации и телемеханики в метрополитене. В системе сигнализации метрополитена освещен метод сравнения систем автоматики и телемеханики, в котором используется устройство для вычисления стрелок. Это связано с количеством поездов, которые проходят в день, путем сравнения этих систем между собой, при этом выбирается наиболее оптимальная система.

Калит сўзлар: Метро, рельсовая цепь, автоматика и телемеханика, навигации.

Система разработана для метро, наземного транспорта, пешеходной зоны, городского проката велосипедов и транспортных узлов и помогает ориентироваться в городе полностью - на земле и под землей. Каждый элемент предназначен для определенного места, где он помогает с уверенностью планировать маршрут. Карты города для пешеходов впервые появились в Москве [2]. Карты ориентированы по направлению глаза: все, что показано справа, также находится справа от человека. Для тех, кто привык путешествовать по миру, есть надпись «Север [1]. Пятиминутный круг отмечен на картах - это означает, что он близок к вашему текущему местоположению.

Выходы из метро в город теперь пронумерованы по часовой стрелке, что позволяет пассажирам быстро определить желаемое направление. Нумерация используется для крупных узлов, состоящих из нескольких станций (например, Охотный Ряд - Театральная - Площадь Революции). Кроме того, выходы, приспособленные для пассажиров с ограниченной подвижностью, теперь отмечены соответствующими пиктограммами, показывающими рампу и подъемник.

Остановки основных транспортных узлов обозначены индексами, чтобы удобно было найти свою остановку на карте и в городе.

Разработка единой транспортной навигационной системы началась в 2013 году, а через год была представлена ее концепция. Пилотный проект стартовал в метро: на пяти станциях были вывески с пешеходными картами и нумерацией выходов.

В то же время на городских велосипедных станциях появились карты доступности сети.

Первая автобусная остановка с современной навигацией появилась в столице в 2015 году. Затем на отремонтированных улицах начали устанавливать пешеходные дорожки с картами городов.

С 2016 года они активно внедряют новую навигацию - информация для пассажиров находится в метро и на остановках, а также на пешеходных улицах.

С 2017 года навигация внедряется на транспортно-пересадочных узлах. Носители со схемами и картами уже доступны на таких крупных экранах, как Славянская площадь.

Первой печатной картой, выполненной в том же стиле, что и городская навигация, была брошюра для парка «Зарядье» (Приложение 1). Содержит информацию об оптимальных транспортных маршрутах в парк, а также карты новой зеленой зоны и окружающих улиц. Пассажиры могли получить такие брошюры на станциях метро и в парке «Зарядье».

Единая навигационная система будет полностью работоспособна после установки элементов на всех транспортных средствах и городских объектах. Не вся информация еще доступна, поскольку она вводит новую навигационную систему [4].

Навигация появится в местах, где пассажиры и пешеходы решают, как действовать дальше. Во время проектирования анализируются потоки пешеходов, учитывается контекст и характеристики каждого места, и составляется список вопросов, на которые пользователь должен ответить в этой точке города [3]

Метро Ташкента или Ташкентский метрополитен старейший метрополитен в Центральной Азии. Строительство Ташкентского метрополитена началось в 1968—1970 годах, и первая линия (получившая позже название Чиланзарская) длиной 12,2 км и 9 станциями была построена в 1976г, но запущена в эксплуатацию в 1977 году. Вторая очередь этой линии была запущена в эксплуатацию в 1980г. Первая часть второй линии ташкентского метрополитена (Узбекистанская) была введена в эксплуатацию в 1984г, а полностью стала функционировать с 1992г. За годы независимости была спроектирована и сдана в пользование горожан и гостей столицы, в сентябре 2001г. первая часть часть линии Юнусабадской линии - 6 станций и 30 августа 2020 еще две станции. Также, с 30 августа, запущена первая очередь (7 станций) наземной кольцевой линии метро. В настоящее время метро Ташкента насчитывает 5 линии (Чиланзарская, Узбекистанская, Юнусабадская, Тридцать лет независимости (наземная кольцевая) и Сергелийская наземная линия) [5], 43 станций с общей протяженностью 58,3 км. 26 декабря 2020 года запущена Сергелийская наземная линия состоящая из 5 станций (6-я в строительстве), которая будет логическим продолжением Чиланзарской линии метро.

В марте 2019 года компания "Узбекистон темир йуллари" презентовала проект развития метрополитена до 2025 года

Согласно этому проекту к 2025 году в столице протяженность линий метро вырастет до 157 километров, появится 74 станции, в том числе 17 пересадочных [6].

Работы по строительству новых участков планируется разделить на 10 этапов. На каждом этапе будет возводиться от 10 до 20 километров путей

В работе над проектом учтен опыт городов мира, где навигационная система используется наиболее успешно. Авторы проекта постоянно проводят сравнительный анализ современных навигационных методов, чтобы найти лучшие решения для Москвы [8].

Не все решения, зарекомендовавшие себя в мировой практике, не подходят для Москвы. Например, лондонская практика ориентации в Москве не прижилась. Чтобы не путать людей со знаками «Север» и «Юг», конечные станции линии вернулись в метро, обозначение которого изначально планировалось оставить.

Разработка единой транспортно-навигационной системы осуществляется командой Минтранса Москвы и развитием автотранспортной инфраструктуры. В него входят графические и промышленные дизайнеры, картографы, аналитики, редакторы и менеджеры. Российские и мировые эксперты постоянно участвуют в проекте.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Елисева, Л.Г. Товароведение однородных групп продовольственных товаров / Л.Г. Елисева, Т.Г. Родина, А.В. Рыжакова. - М.: Дашков и К, 2014. - 930 с. [↑](#)
2. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под общ. ред. д. э. н., проф. И. Ш. Дзахмишевой. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 360 с. [↑](#)
3. Казанцева, Н.С. Товароведение непродовольственных товаров / Н.С. Казанцева. - М.: Дашков и Ко, 2007. - 400 с. [↑](#)

4. Чернухина, Г.Н. Организация торговли: учеб. пособие. / Г.Н. Чернухина. – М.: Издательство: «Университет», 2016. – 192 с. [↑](#)
5. Косарева О. А. Теоретические основы товароведения: учеб. пособие. / О. А. Косарева. – М.: Издательство: «Университет», 2017. – 176 с. [↑](#)
6. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров. Учебник / М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. [↑](#)
7. Николаева М.А. Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров: Учебное пособие / М.А. Николаева, М.А. Положишникова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с. [↑](#)

